

apenado Pavão

opinião como direito

UM PRESENTE DE NATAL

dezembro 24, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 12 – n. 116/2025

Todos os anos o imaginário flui com a força da inocência da infância.

Chega o Natal e muitos se lembram do Papai Noel como a figura central do mês do nascimento de Jesus. Logo ELE que nos salvou passa a um plano meio que secundário, porque o que importa é aquele dia de trocar presentes.

Claro, muitos irão à igreja e, contritos, comungarão invocando um Pai Nosso meio cambaleante e meio místico, esperando que o perdão dos pecados surja como uma espécie de renovação de impunidade.

Não censuro, claro, porque sou pecador também.

Hoje o que me move é querer entrar na fila de desejos, fazendo uma espécie de cartinha, uma relação de pedidos de Natal para substituir o obituário que li com amargura durante este ano que finda.

Eu queria poder fazer um pedido de Natal. Não, não riam de um avô sonhando ainda com um presente de Natal que julgou ter ganhado um dia.

Não que eu transpareça ingratidão ou egoísmo – longe de mim. Apenas desejo que o que julguei ter tido um dia não escorra pelas mãos dos meus filhos e netos e lá no futuro eles me culpem. Não há tempo a esperar.

Já não suporto conviver com o desassombro vazio de linguagem que mais parece o urro dos homens da caverna. Coisa degradante e pérfida que sentencia a lógica e a gramática ao caricato.

Não me oponho a que qualquer um se lance às suas aventuras, conquanto que não me exijam linguagem que não a dos dicionários.

Tenho pressa para que se restaure a lógica cartesiana, onde a dúvida possibilite perceber o óbvio evidenciado de modo a alcançar uma conclusão o razoável.

Não me agrada deparar-me com o malabarismo de consoantes abundantes e vogais escassas; substantivos justapostos aleatoriamente e em contradições; luxúrias de sonoridades gestadas pela elucubração sombria; proposições verbais inexistentes e censórias.

O belo é belo. Mas o feio, ah, o feio a mim não se pode impor como beleza quando a razoabilidade nega e a liberdade falta.

Cansei de ver a cumplicidade inerte, covarde, indiferente e apática dos homens que fazem só porque todos assim procedem, como se fossem engrenagens descartáveis.

Repugna-me a simulação, desagrada a mim a esperteza, desaprecia-se a mim a arrogância, mas me enoja o silente, cúmplice da desumanidade visível, o chalaça de ocasião escravo da conveniência e subalterno das injustiças.

O que eu desejo de Natal? Bom, ao menos que os homens pensem em ser homens, sem os adereços infames. Que as mulheres sejam altivas e não se deixem confundir por caricaturas. Que seja restaurado o olhar nos olhos, para que não se propague ainda mais o turbilhão de olhares nas telas, onde a felicidade é etérea por ser virtual, apenas a aparência de dramas sufocados.

É só o que quero para mim. Para meus semelhantes eu só desejo o dobro de tudo o que me desejarem.

Um presente de Natal assim já me basta.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- EM QUE NATAL?**
dezembro 23, 2024
Em "Crônicas"
- O PRESENTE DE NATAL**
dezembro 24, 2023
Em "Crônicas"
- NATAL À MESA**
dezembro 24, 2019
Em "Opinião"

com a tag [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

[DAS PENAS E DOS CRIMES – A VASSOURA E O TAPETE](#)

DEIXE UMA RESPOSTA

Escreva um Comentário

Comentário

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

[UM PRESENTE DE NATAL](#)

[DAS PENAS E DOS CRIMES – A VASSOURA E O TAPETE](#)

[INSTITUCIONALIDADE ABALADA](#)

[POR QUE A OAB SE CALA?](#)

[CADUCOU A LEI?](#)

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **[ACUSAR E VITIMIZAR](#)**
- Maria em **[A FACULDADE DE DIREITO](#)**
- [A PENA DO PAVÃO](#)** em **[SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...](#)**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **[SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...](#)** **[LIVROS PROIBIDOS...](#)** em **["INDEX LIBRORUM PROHIBIT...](#)**